

ЁШ ҚОРА МОЛЛАРНИ ЎСТИРИШ ВА БЎРДОҚИГА БОҚИШ.

¹Усмонов Одил Камилович, ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич

^{1,2}Фарғона давлат университети, қ.х.ф.н

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938061>

Аннотация. Ушбу мақолада ёш молларни ўстириш ва бўрдоқига боқишни асосий 4 та даври яъни 60-90 кун давом этадиган сут билан боқиш, сут ичишдан кейинги даври, ўсишнинг фаол даври ҳамда сўқимга боқишни фаол даври батафсил ёритиб берилган.

Калим сўзлар: Қуриқ модда, хом протеин, карбон сув, калий, магний, марганец, кобальт, концентрат, премикс, рацион, ЗЦМ, микроэлемент, антибиотик.

Кириш. Ёш қорамолларни ўстириш ва сўқимга боқишнинг янги меъёрлари уларнинг алмашинувчи қувват, куриқ моддага, хом протеин, карбонсувлар, ёғ, калий, магний, олтингугурт, асосий микроэлементлардан – темир, мис, марганец, рух, кобальт ва йодга ҳамда Д ва Е витаминларига бўлган эhtiёжларининг кўрсаткичлари билан тўлдирилган. Шунингдек ёши ва тирик вазнига қараб, даврлар бўйича ўстирилганда ҳамда сўқимга боқилганда 1 кг семириш учун озуқалар сарфланиши меъёр тузишда асос қилиб олинган.

Тадқиқот объекти. Аҳоли хонадонларида фермер ҳамда чорвачиликка ихтисослашган хўжаликларда ўстирилаётган ва сўқимга боқилаётган қорамоллар.

Тадқиқот натижалари. Ёш молларни ўстиришни самарали йўлга қўйиш ва сифатли гўшт етиштириш учун сут ичадиган ва сут ичишдан кейинги даврларда тўла қийматли, мувозанатлашган холда озиклантирилиб, сут гўштбоп молларнинг кунига камида 800-850г, ўртача вазндаги, сутбоп зотлардан эса 700-750г ўртача ўсишига эришиш муҳимдир. Кўрсатилган кунлик ўсишларда боқилаётган ёш қорамолларнинг 18 ойлигидаги вазни 420-480кг га етади. Тирик вазни бўйича йирик, сут-гўштбоп зотли бузоқларни 6 ойгача ўстириш учун тахминан 250кг ёғли сут ва 700кг ёғсиз сут, тирик вазни ўртача бўлган сут-гўштбоп ва сутбоп зотлар учун 200кг ёғли сут ва 600кг ёғсиз сут керак бўлади. Бундай озиклантириш даражаси уларнинг 700г дан 800 г гача ўртача семиришини таъминлайди. Ёш молларни сўқимга боқишда уларга юқори сифатли озуқалардан сарфланса кўпроқ натижага эришилади.

Кунлик 1200-1400г семиришни, сўқимга боқишнинг маълум оралигида ва юқори генетик имкониятларга эга бўлган моллардан олиш мумкин. Асосий рационга пичан, силос ва сенажга қўшимча қилиб ўт уни, брикетлар, илдизмевалар ва концентратлар қўшилади. Жумладан, озуқалар маккажўхори, арпа ва бошқалар майдаланиб, буғ билан ишлов берилган холда ем таркибига қўшиб молларга берилиши мумкин. 6 ойдан ёш молларни гўштга жадал боқишда хар 100 кг тирик вазни хисобига 2,3дан 2,7кг гача куруқ модда керак бўлади. Ёш қорамоллар гўшт учун боқилаётганда уларнинг хазмланувчи протеинга бўлган эhtiёжи бир бошга ва бир озуқа бирлигига хисобланади. Ёш моллар катта ёшдаги молларга нисбатан витаминлар етишмаслигига чидамсиздир. Бу ходиса ўсиш ва ривожланишни секинлаштиради ва турли касалликларни келтириб чиқаради. Бузоқларнинг қиш даврида витаминлар билан таъминланишини яхшилаш учун бошоқли дуккакдилар пичанидан, ўт унидан, балиқ мойидан, таркибида озуқавий ва сунъий витаминли препаратлар бўлган премикслардан фойдаланилади. Меъёрлар бўйича рационлар тузилганда озиклантириш тўйимлилиги ошади, бузоқлар яхши сақланади, касалликлар келиб чиқишини олди олинади. Сайр қилдириб боқиш, молхоналарда боқишдан фақат техникавий-иқтисодий

жихатдан қулай бўлиб қолмай, балки таъми яхши, сифатли, жуда ҳам ёғли бўлмаган гўшт этиштиришга имкон яратади. Фермер хўжаликларида мол гўшти этиштиришни ташкил этиш бутун ишлаб чиқариш даврида молларни жадал равишда боқишга асосланган бўлиши керак. Хайвонларнинг анатомик-физиологик ривожланишига қараб табақалаштирилган ўсиш режаларида бутун ишлаб чиқариш жараёнидаги кўпгина технология вазифалари 4 даврга бўлинади:

1-давр. Сут билан боқиш даври 60-90 кун давом этади. Бу даврда асосан сутли озуқалар, ёғли сут, зцм ва ёғсиз сут билан боқилади. Рационнинг қолган қисми махсус омукта ем, пичан ёки майдаланган ўтлардан ташкил топиб, алохида берилади. Бузоқларнинг сут эмиш давридаги озиклантириш дастури хар 7 кунда алмаштирилади. Ёш молларни озиклантириш тизими, айниқса биринчи ойда бузоқ организмидаги касалликларга қарши курашиш хусусиятларини сақлашга ва кучайтиришга қаратилган бўлиши лозим. Иккинчи ойдан бошлаб, бузоқлар тайёрланган озуқаларга ўргатилади. Шунинг учун ҳам сунъий сут ва махсус омукта емда анчагина витаминлар, антибиотиклар, микроэлементлар ва бошқа биологик фаол моддаларнинг бўлиши кўзда тутилади.

2-давр. Сут ичишдан кейинги даври. Бунда ёш моллар тўлиқ равишда ўсимликлардан тайёрланган озуқаларга ўтади бу эса ошқозон олди қисмининг ривожланишини, шунингдек овқат хазм қилиш ширасининг ажралишини тезлаштиради. Одатда бу даврдаги озиклантириш дастури 3-4 хил озуқалардан яъни пичан, силос, сенаж, концентратлардан фойдаланишни кўзда туттади. Озуқалар бир бирига аралаштирилиб, омукта холида берилади Шу билан бирга рационнинг оқсил, минерал моддалар ва витаминлар мажмуасини мувозанатлайдиган концентрат сифатида омукта ем берилади. Сут ичишдан кейинги даврининг давом этиши 60-90 кун давом этади.

3-давр. Ўсишнинг фаол даври. Бу давр мускуллар ўсишининг фаоллиги организмдаги таянч тўқималарининг яъни суяк, тоғайлар ривожланиш хусусияти билан ажралиб, кейинчалик гўшт махсулдорлиги даражасини белгилаб беради. Бу даврда арзонроқ бўлган катта хажмли озуқаларни ишлатиб, асосий эътиборни мунтазам равишда тўла қийматли озиклантиришга қаратиш керак. Бу даврнинг давом этиши 4-8 ой. Ўртача кунлик эт олиш 800г дан 1200г оралиғида бўлади..

4-давр. Сўқимга боқилишнинг якунловчи даври. Ўзида юқори даражада энергияни мужассамлаштирган озуқаларнинг қўлланилиши мол семизлигини ошириб, гўшт сифатини яхшилаш, гўшт чиқиш фоизини ошириш ва кунлик юқори эт олишга 900-1300г эришиш мумкинлиги билан ажралиб туради. **Хулоса.** Гўшт учун боқиладиган молларни озиклантиришда куйидаги хусусиятларини алохида таъминлаш лозим:

Озиклантиришда гурухларга қараб меъёр тузилади, озуқалар бир хилдаги аралашма холатида молларга берилади. Уларни истеъмол қилиш даражаси яхши бўлганда моллар минерал қўшимчалар ва тўйимли моддалар билан тўла таъминланади. Овқат хазм қилишнинг бир текис кетиши учун бутун ишлаб чиқариш давомида бир хилдаги озиклантириш қўлланилади ва шу тарзда хазмланиш ҳамда тўйимли моддаларнинг организмга сингиб, ўзлаштирилиши яхшиланади.

Катта ёшдаги, асосан келгусида фойдаланиш учун яроқсизга чиқарилган молларни сўқимга боқиш 2-3ой ичида амалга оширилади. Бундай вақтда силос, сенаж, чигит шелухаси, омукта ем, шрот ва илдизмевалардан фойдаланилади. Кўк озуқалардан фойдаланиш эса катта ёшдаги молларни сўқимга боқилиш арзонлаштиради. Гўшт учун боқиладиган рацион структурасидаги концентратлар даражаси тўйимлилиги бўйича 35

фоиздан кам бўлмаслиги керак. Яроқсизга чиқарилган сигирларни сўқимга боқиш қанча вақт давом этиши уларнинг семиз ориқлигига боғлиқ. Ўртадан паст бўлганда 90 кунгача, ўртача бўлганда 60 кунгача боқилади. Катта ёшдаги яроқсизга чиқарилган молларни бўрдоқига қўйиш олдидан, улар учун озиқлантириш меъёрлари белгиланиб, рационлар тузилади.

REFERENCES

1. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Chet eldan olib kelingan qoramollar bilan ishlashga doir tavsiyalar. International scientific journal. 372-375 2023
2. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Qoramollarning to'g'ri harakatlanishi mahsuldorlik garovidir. International scientific journal. 52-56 2023
3. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Baxriddinov F. Chorvachiligi rivojlangan davlatlarda olib borilayotgan naslchilik ishlari. Journal of new century innovations. 57-61 2023
4. Boboyev B, Baxriddinov F, Urokov B. Chorvachilikni yangi innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish istiqbollari. Journal of new century 2022-yil.